

KETERLAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN POKOK BAHASAN STATISTIK DI SMP NEGERI 2 SEMARAPURA

**I Nengah Suradnya
SMP Negeri 2 Semarang**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran pokok bahasan statistik kelas IX semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 di SMPN 2 Semarang. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *survey* yang lebih bersifat deskriptif kuantitatif data dikumpulkan dengan instrumen angket, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah siswa kelas IXC berjumlah 38 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *random sampling*. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Setelah diinterpretasikan diperoleh gambaran bahwa 91,18% siswa memiliki percaya diri dengan kategori sangat baik, 91,18% siswa memiliki sikap kerjasama dengan kategori sangat baik, 41,18% siswa memiliki kemampuan berpikir logis dengan kategori cukup, 79,41% memiliki sikap kreatif dan inovatif dengan kategori baik, 61,77% tertanam berpikir kritis dengan kategori baik, 85,29% tertanam sikap kejujuran dalam proses pembelajaran dengan kategori sangat baik, 73,53% siswa memiliki rasa kepedulian dengan kategori baik, 79,41% siswa memiliki sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan kategori baik, hanya 38,24% siswa memiliki sikap kemandirian dengan kategori kurang baik, 61,77% siswa memiliki jiwa kerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas, 85,29% siswa memiliki sikap toleransi menghargai pendapat temannya dalam pemecahan masalah dengan kategori sangat baik, 76,47% siswa memiliki sikap keberanian dalam mengemukakan pendapat, tampil dalam presentasi, 38,24% siswa memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan dengan kategori kurang baik, 58,82% siswa telah memiliki sikap santun, ramah serta memiliki etika dengan kategori cukup baik, 44,12% siswa telah memiliki kedisiplinan dalam pembelajaran dengan kategori cukup baik dan 52,94% siswa telah mematuhi aturan-aturan sosial dalam pembelajaran dan pelaksanaan tugas. Dari pencapaian di atas dapat ditentukan prosentase pencapaian implementasi pendidikan karakter pada pokok bahasan statistik sebesar 66,18% dengan kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter pada pembelajaran matematika pokok bahasan statistik semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 di SMPN 2 Semarang telah terlaksana dengan baik

Kata kunci: keterlaksanaan, pendidikan karakter

Abstract

This study aimed to find out the implementation of character education on the subject of class IX semester statistics 1 in SMPN 2 Semarang. This research is experimental research data collected by questionnaire instruments, observation and documentation. Study sample numbered 38 people. They were taken using a random sampling technique sampling. Collected data are then analyzed by determining the percentage of implementation of character education in grain character values and character values as a whole then interpreted on a scale that has been determined.

Having obtained a description interpreted that 91.18% students have confidence with the very good category, 91.18% students have the attitude of cooperation with the categories excellent, 41.18% students have the ability to think logically with enough categories, 79.41% had attitude creative and innovative with good category, 61.77% of critical thinking is embedded with either category, 85.29% ingrained attitude of honesty in the learning process with very good categories, 73.53% students have a sense of concern with either category, 79.41% students have a responsible attitude in implementing the task with either category, only 38.24% students have the attitude of independence with less category, this is because the tasks assigned to students as a group still hoped for help from other groups, 61.77% students have a working life hard in completing tasks, 85.29% students have the attitude of tolerance value the opinions of his friends in solving problems with very good categories, 76.47% students have the

attitude of courage in expressing their opinions, appear in the presentation, only 38.24% students have the attitude environmental awareness among not noisy, do not play or do not joke with the category of less well due to childhood still carried bring in learning, 58.82% students have a polite, friendly and have good ethics by category, 44.12 % of students already have a discipline of learning quite well with the category and 52.94% of students are in compliance with social rules in the learning and performance of duties including manual execution of tasks, task criteria associated with the assessment. From the attainment of the above can be determined percentage of the achievement of the implementation of character education on the subject of statistics of 66.18% with good category. It can be concluded that character education on the subject of mathematics learning statistics 1st semester of academic year 2010/2011 in SMPN 2 Semarang been implemented properly.

Keywords: *Implementation, Character Education*

Pendahuluan

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat seperti tawuran pelajar, kehamilan tak diinginkan (KTD), perampokan, pencurian, pemerkosaan, pemakaian narkoba, pelecehan seksual dan lain sebagainya, merupakan fakta di lapangan yang seharusnya dicarikan jalan keluar agar tidak memberikan dampak yang luas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berbagai permasalahan sering terjadi diantaranya perkuliahian, siswa bolos, siswa malas belajar, ribut di kelas, guru malas mengajar, membawa bacaan dan film porno yang kesemuanya itu memberikan dampak yang negatif. Seperti halnya merosotnya moral, dapat sanksi dari sekolah, mengakibatkan kurang harmonis hubungan orang tua dengan anak dan tidak tercapai cita-cita yang diinginkan. Sebaliknya siswa diharapkan dapat berkembang potensi dan bakat yang dimiliki, mengembangkan olah hati (jujur, bertanggung jawab), olah rasa dan karsa (peduli, kreatif), olah pikir (cerdas) dan olah raga (sehat, bersih)

Pembelajaran matematika pada umumnya masih dikatakan lemah, hal ini disebabkan oleh lemahnya manajemen, pembiayaan, sarana prasarana dan yang paling penting lemahnya SDM guru dalam pengelolaan dan penerapan strategi pembelajaran (Depdiknas, 2004:13). Menurut laporan Balitbang Diknas (2000) dalam (Depdiknas, 2004:4) menyebutkan 34,4% siswa tamatan SLTP tidak dapat melanjutkan kejenjang sekolah menengah dan 88,4 % lulusan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan kejenjang perguruan tinggi. Statistik adalah pengetahuan

tentang pengumpulan, penyajian, pengolahan data serta melakukan analisis untuk dapat mengambil suatu kesimpulan (Koyan,2007:4). Dalam statistik mengandung materi kontekstual yang mengandung nilai-nilai karakter.

Dalam menjawab perkembangan jaman, dan memberikan solusi atas merosotnya nilai-nilai moral dan permasalahan-permasalahan sosial di atas, khususnya menanggulangi kurangnya penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi pendidikan karakter pada pokok bahasan statistik di SMP Negeri 2 Semarang.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter pada pokok bahasan statistik di SMP Negeri 2 Semarang. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman teoretis pelaksanaan pendidikan karakter, memberikan gambaran pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Semarang dalam implementasinya pada proses pembelajaran, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, dapat dijadikan kajian dan evaluasi diri dalam pendidikan karakter dan dapat dijadikan pedoman dan contoh empiris dalam melaksanakan penelitian di tempat yang sama atau berbeda.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat

(Kemendiknas, 2010:2). Karakter atau watak seseorang yang bisa mengarah pada kebaikan atau keburukan harus tetap dibina kearah yang positif atau kebaikan khususnya pada pengembangan karakter siswa melalui langkah dan upaya secara terpadu dan koordinasi antara

orang tua, lingkungan, masyarakat, sekolah yang didasari oleh ketentuan, nilai-nilai yang tertanam dan nilai yuridis yang ditunjukkan dalam pola berpikir, bertindak atau berperilaku sehingga perlu didukung oleh segenap komponen seperti yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

Diagram 2.1. Grand Design Pendidikan Karakter

Menurut T. Ramli (2003) dalam (Kemendiknas, 2010), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Substansi dari prinsip-prinsip pendidikan karakter memotivasi segenap komponen, warga sekolah dalam pola pikir, berbuat dalam

kehidupan sehari-hari, terjadi hubungan antara warga sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat sehingga terbangun nilai-nilai karakter yang tajam, proaktif yang ditunjukkan dalam perilaku yang sukses tercakup dalam kurikulum yang menantang. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

Menurut Ali Ibrahim Akbar (2009) dalam (Kepmendiknas,2010) praktik pendidikan di Indonesia cenderung lebih berorientasi pada pendidikan berbasis *hard skill* (keterampilan teknis) yang lebih bersifat mengembangkan *intelligence quotient (IQ)*, namun kurang mengembangkan kemampuan *soft skill* yang tertuang dalam *emotional intelligence (EQ)*, dan *spiritual intelligence (SQ)*. Pembelajaran diberbagai sekolah bahkan perguruan tinggi lebih menekankan pada perolehan nilai hasil ulangan maupun nilai hasil ujian. Banyak guru yang memiliki persepsi bahwa peserta didik yang memiliki kompetensi yang baik adalah memiliki nilai hasil ulangan/ujian yang tinggi. Penerapan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan statistik telah mencerminkan IQ, SQ dan EQ. Nilai-nilai yang tertanam meliputi kedamaian (*peace*), kehormatan (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), kecintaan (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*) dan kesatuan (*unity*) (Depdiknas, 2004:5). Lebih khusus nilai-nilai karakter pada mata pelajaran dapat disajikan dalam table berikut ini.

Integrasi pendidikan karakter pada pokok bahasan statistik dalam proses pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Di antara prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam membuat perencanaan pembelajaran (merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam silabus, RPP, dan bahan ajar), melaksanakan proses pembelajaran, dan evaluasi dilaksanakan melalui prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) yang selama ini telah diperkenalkan kepada guru, termasuk guru-guru SMP seluruh Indonesia. Penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran statistik mengikuti mengikuti alur diagram di bawah, yang diawali dengan melakukan analisis kurikulum, menuangkan dalam program tahunan, program semester diimplementasikan dalam perencanaan pembelajaran berupa pembuatan silabus dan

RPP yang telah dikembangkan dalam pendidikan karakter. Pembelajaran statistik sangat kental muatan nilai-nilai karakternya tercermin dalam pendekatan pembelajaran tertumpu pada pendekatan kontekstual. Proses pembelajaran mencakup kegiatan dalam kelas dan di luar kelas (*out door*). Siswa mengerjakan tugas kelompok penyajian data statistik lewat power point.

Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran memberikan dampak yang sangat positif diantaranya, memiliki rasa tanggung jawab, berani mengemukakan pendapat, memiliki rasa percaya diri. Khusus dalam pembelajaran matematika yang masih dianggap sulit penanaman nilai-nilai karakter sangat mutlak diberikan. Penanaman nilai karakter yang dikembangkan pada pembelajaran matematika diantaranya percaya diri, bekerjasama, berpikir logis, kreatif dan inovatif, kritis, jujur, peduli, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, menghargai pendapat orang lain, keberanian, peduli lingkungan, santun, disiplin, dan patuh pada aturan.

Metode

Jenis penelitian adalah menggunakan rancangan penelitian *survey*, Implementasi Pendidikan Karakter Pada Pokok Bahasan Statistik Semester 1 Tahun Pelajaran 2010/2011 berlokasi di SMPN 2 Semarang. Populasi yang dijadikan subyek penelitian berjumlah 224 orang, pengambilan sampel menggunakan random sampling, kelas yang menjadi subyek penelitian ditentukan secara acak adalah kelas IXC, berjumlah 38 siswa laki-laki 18 orang, perempuan 20 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diolah ditentukan prosentase pencapaian dari implementasi nilai-nilai karakter pada pembelajaran matematika pokok bahasan statistik semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. Dari data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan angket, disajikan dalam bentuk tabel dianalisis secara kuantitas dengan menentukan prosentase implementasi tiap-tiap nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter secara

keseluruhan. Analisis data tidak menggunakan analisis statistik yang kompleks.

Hasil

Dalam pembahasan penulisan mendeskripsikan hasil dari implementasi pendidikan karakter dalam pokok bahasan statistik semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. Mekanisme pelaksanaan pendidikan karakter diawali dengan langkah-langkah persiapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam rencana pembelajaran.

Dari hasil evaluasi hasil belajar siswa pada materi statistik pada indikator menentukan populasi, sampel dan perhitungan mean, median dan modus diperoleh hasil belajar siswa dengan rata-rata 83,78%, diatas KKM yang ditetapkan. KKM yang ditetapkan sebesar 79. Dari hasil angket yang disebarkan kepada siswa kelas IXC yang berjumlah 38 orang tidak hadir 4 orang diperoleh distribusi jawaban siswa dari angket yang disebarkan sebagai berikut.

Tabel 1 Prosentase nilai-nilai karakter

No.	Nilai-nilai karakter	Jumlah (%)
1	Percaya diri	31= 91,18 %
2	Bekerjasama	31= 91,18%
3	Berpikir logis	14= 41,18%
4	Kreatif dan inovatif	27= 79,41%
5	Kritis	21= 61,77%
6	Jujur	29= 85,29%
7	Peduli	25= 73,53%
8	Bertanggung jawab	27= 79,41%
9	Mandiri	13= 38,24%
10	Kerja keras	21= 61,77%
11	Menghargai pendapat orang lain	29=85,29%
12	Keberanian	26= 76,47%
13	Peduli Lingkungan	13=38,24%
14	Santun	20= 58,82%
15	Disiplin	15= 44,12%
16	Patuh pada aturan sosial	18=52,94%

Kreteria yang digunakan untuk menentukan implementasi nilai-nilai karakter dengan kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik dan sangat baik dengan menggunakan pedoman yang dibuat sebagai berikut.

$0\% \leq x < 20\%$ kategori sangat kurang

$20\% \leq x < 40\%$ kategori kurang

$40\% \leq x < 60\%$ kategori cukup

$60\% \leq x < 80\%$ kategori baik

$80\% \leq x < 100\%$ kategori sangat baik

Keterangan : x = nilai-nilai karakter

Pembahasan

Dari uraian di atas dapat dipaparkan bahwa 91,18% siswa memiliki percaya diri dengan kategori sangat baik, 91,18% siswa memiliki sikap kerjasama dengan kategori sangat baik, 41,18% siswa memiliki kemampuan berpikir logis dengan kategori cukup, 79,41% memiliki sikap kreatif dan inovatif dengan kategori baik, 61,77% tertanam berpikir kritis dengan kategori baik, 85,29% tertanam sikap kejujuran dalam proses pembelajaran dengan kategori sangat baik, 73,53% siswa memiliki rasa kepedulian dengan kategori baik, 79,41% siswa memiliki sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan kategori baik, hanya 38,24% siswa memiliki sikap kemandirian dengan kategori kurang, hal ini disebabkan karena tugas yang diberikan kepada siswa secara berkelompok masih diharapkan bantuan dari kelompok lain, 61,77% siswa memiliki jiwa kerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas, 85,29% siswa memiliki sikap toleransi menghargai pendapat temannya dalam pemecahan masalah dengan kategori sangat baik, 76,47% siswa memiliki sikap keberanian dalam mengemukakan pendapat, tampil dalam presentasi, hanya 38,24% siswa memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan diantaranya tidak ribut, tidak bermain atau tidak bercanda dengan kategori kurang baik disebabkan masa kanak-kanak masih terbawa-bawa dalam pembelajaran, 58,82% siswa telah memiliki sikap santun, ramah serta memiliki etika dengan kategori cukup baik, 44,12% siswa telah memiliki kedisiplinan dalam pembelajaran dengan kategori cukup baik dan 52,94% siswa telah mematuhi aturan-aturan sosial dalam

pembelajaran dan pelaksanaan tugas diantaranya petunjuk pelaksanaan tugas, kriteria tugas yang dikaitkan dengan penilaian.

Dari pencapaian di atas dapat ditentukan prosentase pencapaian implementasi pendidikan karakter pada pokok bahasan statistik sebesar 66,18% dengan kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter pada pembelajaran matematika pokok bahasan statistik semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 di SMPN 2 Semarang telah terimplementasi dengan baik dan hasil belajar siswa dalam pencapaian kompetensi sebesar 83,78% di atas KKM (79) dengan kategori sangat baik.

Simpulan

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

Hasil angket siswa sebagai berikut: nilai-nilai karakter percaya diri 91,18%, bekerjasama 91,18%, berpikir logis 41,18%, kreatif dan inovatif 79,41%, kritis 61,77%, jujur 85,29%, peduli 73,53%, bertanggung jawab 79,41%,

mandiri 38,24%, kerja keras 61,77%, menghargai pendapat orang lain 85,29%, keberanian 76,47%, peduli lingkungan 38,24%, santun 58,82%, disiplin 44,12% dan patuh pada aturan sosial 52,94%. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter pada pembelajaran matematika pokok bahasan statistik semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 di SMPN 2 Semarang telah terimplementasi dengan baik dengan prosentase 66,18% kategori baik dan hasil belajar siswa sebesar 83,78% diatas KKM.

Dari uraian di atas dapat disarankan kepada guru-guru untuk mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran matematika, kepada siswa menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari, kepada sekolah-sekolah untuk tetap memprogramkan pendidikan karakter di satuan pendidikan, kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Departemen pendidikan Nasional. 2004. *Buku Siswa Pelajaran Matematika kelas IX Edisi 2 Berdasarkan KBK Dengan pendekatan Kontekstual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Materi Pelatihan Terintegrasi Buku 3 Matematika*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Koyan I Wayan. 2007. *Buku Ajar Statistika Terapan (Teknik Analisis Data Kuantitatif)*. Singaraja: Program Studi Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kementerian Pendidikan Nasional *Panduan Pendidikan Karakter Di Sekolah menengah Pertama*. 2010. Jakarta: Keppmendiknas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. 2005. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 2006. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 2006. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Thun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi guru. 2007. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. 2006. Jakarta: Depdiknas